

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM
PENGAWASAN OMBUDSMAN DI INDONESIA
MATA KULIAH SISTEM ADMINISTRASI NEGARA**

OLEH:

RIZKA ANANDA PUTRI (2201110238)

DOSEN PENGAMPU

MIMIN SUNDARI NASUTION, S.Sos, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

2023

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan public (public service) merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di daerah dan di lingkungan, Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan mendorong terwujudnya Good Governance. Ombudsman sebagai salah satu lembaga pengawasan diharapkan akan tercipta sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah standar yang dijadikan ukuran mengacu pada konsep Good Governance.

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas Ombudsman adalah memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengeluarkan Rekomendasi atas laporan tersebut yang ditujukan kepada Terlapor. Pengawasan pelayanan publik sangat diperlukan untuk terciptanya sebuah penyelenggaraan pelayanan public.

Ombudsman merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif. karena pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga diluar lembaga atau organ pemerintahan yang diawasi dan pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut berbasis dari pengawasan masyarakat kemudian pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh Ombudsman dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengaduan oleh masyarakat terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Jadi Pengawasan Ombudsman disini merupakan upaya bagaimana tindak lanjut atau penegakkan hukum dari penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggaran pelayanan publik.

Pemerintah memiliki peran memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah memberikan pelayanan administrasi dalam berbagai sektor seperti bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Pelayanan publik merupakan tujuan administrasi publik yang krusial meliputi terselenggaranya pelayanan publik, urusan publik, dan pemerataan pelayanan publik. Agar pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah bisa dilakukan secara maksimal, maka perlu dilakukan pengawasan. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelayanan publik adalah Ombudsman. Menurut sifatnya, Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas melindungi hak-hak rakyat dari pelanggaran, penghinaan, kesalahan, kelalaian, dan keputusan yang tidak adil dalam administrasi publik (Batalli, 2015). Ombudsman memberikan jaminan untuk hak-hak dasar dan kebebasan individu dan organisasi dalam konteks pelayanan publik.

Secara umum, kegiatan Ombudsman berhubungan dengan negara dan masyarakat sipil. Salah satu fungsi utama Ombudsman adalah melakukan kontrol atas kegiatan otoritas negara dengan mempertimbangkan pengaduan warga negara tentang pelanggaran hak asasi manusia dan hak sipil dan kebebasan oleh lembaga atau pejabat. Dalam hal ini, fungsi penting Ombudsman adalah untuk melakukan penyelidikan, memberikan rekomendasi, memulihkan hak-hak yang dilanggar, dan mengajukan proposal untuk mengubah undang-undang atau mengubah tindakan administratif yang melanggar hukum.

Peran Ombudsman sangat penting dalam masyarakat demokratis seperti mampu menawarkan solusi yang bebas dan fleksibel untuk pengaduan masyarakat tentang maladministrasi oleh pihak berwenang atau pelanggaran hak asasi manusia (Memeti, 2022). Oleh karena itu, independensi dan netralitas Ombudsman, serta wewenang investigasi luas yang diberikan kepada lembaga merupakan beberapa karakteristik penting yang diperlukan agar Ombudsman berfungsi secara efektif (Batalli, 2015). Selama beberapa dekade, Ombudsman telah dianggap sebagai bagian penting dari sistem demokrasi sebuah negara. Ombudsman telah terbukti menjadi mekanisme penting tidak hanya bagi berperan sebagai Lembaga pengawasan publik, namun juga sebagai proses di luar hukum yang penting untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan individu melalui mediasi dan negosiasi. Oleh karena itu, Ombudsman memiliki peran dalam konteks pelayanan publik.

Melaksanakan pengawasan pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Ombudsman. Oleh karena itu, Ombudsman RI disebut sebagai pengawas eksternal untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam Menyelesaikan laporan publik, mencegah maladministrasi, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia melakukan tiga jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, represif, dan umum (Huda, 2021).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran lembaga ombudsman dalam meningkatkan pengawasan terhadap kesadaran pengguna pelayanan publik?
2. Bagaimana peranan ombudsman terhadap Lembaga pelayanan publik yang melakukan maladministrasi?

C. TINJAUAN PUSTAKA

- a) Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai criteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. buruk.

b) Pelayanan Publik

Agar kualitas pelayanan yang diharapkan dapat dicapai maka penilaian kualitas pelayanan didasarkan pada “lima dimensi kualitas yaitu: tangible, reliable, responsiveness, assurance dan empathy” (Widodo 2001:274). Penjelasan dari kelima dimensi tersebut adalah :

- a Tangible (berwujud), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
- b Reliability (handal), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan.
- c Responsiveness (daya tanggap/ respon), yaitu kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d Assurance (jaminan) mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keraguan.
- e Empathy (empati) mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan

c) Pengawasan

Menurut Noor (2015:283) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi ini jelas terlihat bahwa terdapat

hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman.

D. PEMBAHASAN

1 Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Pada awalnya Ombudsman dikenal di Swedia. Selama berabad-abad hingga tahun 1713 Raja Charles XII melembagakan Hogste Ombudsman. Dalam undang-undang yang memberlakukan perubahan ini, Parlemen Swedia menetapkan bahwa lembaga baru ini membawa kepercayaan bahwa orang bebas dapat mendengarkan setiap orang dan para anggotanya itu harus dipilih oleh anggota parlemen pemilih.⁴ Peran pejabat baru ini adalah untuk memastikan bahwa para hakim, perwira militer dan pegawai negeri sipil di Swedia mengamati hukum negara dan aturan yang ditetapkan.

Di Indonesia, Ombudsman sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Keppres Tentang Komisi Ombudsman Nasional merupakan dasar hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional ini dimaksudkan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar masyarakat memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara adil.

Pembentukan lembaga ombudsman di Indonesia dimulai sejak pemerintahan BJ. Habibie kemudian dilanjutkan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, pada masa pemerintahan K.H Abdurrahman Wahidlah dikenal sebagai tonggak sejarah terbentuknya lembaga ombudsman di Indonesia. Pada masa pemerintahan tersebut, pemerintah sadar bahwa perlu ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia adalah suatu langkah yang diambil oleh pemerintahan Abdul Rahman Wahid (Gusdur) bersama Megawati

Soekarno Putri atas desakan masyarakat yang merasa pelayanan publik yang tidak transparansi, bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Lembaga ombudsman tidak langsung terbentuk tetapi melalui berbagai proses yang cukup menguras pikiran. Selain dari itu terbentuknya ombudsman karena masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik (clean government and good governance), dan juga meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari pelaku penyalahgunaan wewenang dari para pemerintah.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penggunaan istilah pelayanan publik (public service) di Indonesia dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat.

Pengawasan Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga diluar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Pengawasan eksternal ini juga dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa (pers).

2 Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam perkembangannya Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggara pelayanan publik mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Pembentukan kantor perwakilan ini bertujuan untuk mendekatkan fungsi ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah-daerah, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang setrategis dalam membantu atau mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari Ombudsman Republik Indonesia. Perwakilan Ombudsman juga dapat lebih mempermudah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya keseluruh wilayah Negara Indonesia Karena Perwakilan Ombudsman merupakan kepanjangan tangan dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, tugasnya yaitu menerima dan menyelesaikan laporan yang ada.

Pada dasarnya mekanisme pengawasan Ombudsman adalah diawali dengan adanya laporan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Dalam memeriksa Laporan tersebut Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan menggunakan pendekatan ini berarti tidak semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme rekomendasi. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan keterbukaan, dan kerahasiaan.

Demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, Ombudsman RI menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan yang dialami

oleh masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera.
- 2) Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN.
- 3) Melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan semakin baik.
- 5) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi.

3 Peranan Ombudsman Terhadap Lembaga Pelayanan Public Yang Melakukan Maladministrasi

Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan., diskriminasi serta KKN.

Ombudsman memiliki peran penting dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance dalam rangka pelayanan umum (public service). Cita-cita UUD 1945 sebagai konstitusi Negara kesejahteraan atau welfare state, yang oleh Bung Hatta pernah diterjemahkan dengan kata pengurus, juga berkaitan dengan fungsi lembaga seperti Ombudsman yang dapat berperan penting dalam pengawasan dan penyaluran keluhan-keluhan masyarakat akan buruknya kualitas pelayanan umum (public services) oleh

birokrasi pemerintahan. Dalam konteks lembaga pelayanan publik yang melakukan maladministrasi, Ombudsman memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa peranan Ombudsman terhadap lembaga pelayanan publik yang melakukan maladministrasi:

1. Pengaduan Masyarakat: Ombudsman menerima pengaduan dari masyarakat terkait maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik. Ombudsman akan menyelidiki pengaduan tersebut dan memastikan bahwa proses penyelesaian masalah dilakukan dengan adil dan obyektif.
2. Penyelidikan dan Pemeriksaan: Ombudsman memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap lembaga pelayanan publik yang dicurigai melakukan maladministrasi. Mereka dapat mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan meminta keterangan dari pihak terkait untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang terjadi.
3. Rekomendasi dan Sanksi: Setelah menyelidiki kasus maladministrasi, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga pelayanan publik terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki keadaan. Rekomendasi ini bisa berupa perbaikan prosedur, sanksi administratif terhadap pelaku maladministrasi, atau perubahan kebijakan yang diperlukan.
4. Advokasi dan Peningkatan Kesadaran: Ombudsman juga berperan dalam melakukan advokasi untuk perbaikan sistem pelayanan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka dapat melakukan kampanye, menyediakan informasi, dan memberikan saran kepada lembaga pemerintah terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah maladministrasi.
5. Pengawasan: Ombudsman melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik secara umum, termasuk mengawasi tindakan mereka untuk mencegah maladministrasi. Dengan adanya pengawasan ini,

diharapkan lembaga pelayanan publik akan lebih bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan aturan.

Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya didukung oleh 2 (dua) Undang-Undang, yaitu UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menangani laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman menggunakan standar nilai yang menjadi asas setiap gerak nafas insan Ombudsman dalam melayani masyarakat, yaitu asas kepatutan (appropriateness), keadilan (justice), non-diskriminasi (non-discrimination), tidak memihak (impartial), akuntabilitas (accountability), keseimbangan (balances), keterbukaan (transparency) dan kerahasiaan (confidentiality). Salah satu produk yang dihasilkan dari pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman yaitu rekomendasi. Ombudsman memiliki kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan walaupun tidak memiliki kekuatan eksekusi seperti yang dimiliki oleh Pengadilan. Ombudsman hanya mewajibkan kepada terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
- 2) Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
- 3) Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.
- 4) Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman ” Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ditegaskan kedudukan Ombudsman sebagai lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya. Serta dalam menjalankan tugas bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dari kedudukan ini perlu diperjelas dimanakah posisi Ombudsman dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. UUD 1945 hasil perubahan menempatkan semua lembaga Negara berada dalam posisi yang saling mengontrol dan mengimbangi.

Pada sistem pengawasan Ombudsman, partisipasi adalah prasyarat penting dan menjadi mainstream utama. Untuk mencapai tujuannya (mewujudkan good governance) Ombudsman di Indonesia bertugas antara lain mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi sederhana yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan professional termasuk proses peradilan yang independen dan fair sehingga dapat dijamin tidak akan ada keberpihakan. Pengawasan Ombudsman merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok civil society. Cara kerja Ombudsman juga mirip dengan cara kerja civil society, tidak dipungut biaya, dan berbagai kemudahan lainnya.

Cara kerja Ombudsman menerima laporan masyarakat, proses penelitian administrasi, proses penyusunan resume, penyusunan permintaan klarifikasi sampai dengan keluarnya rekomendasi Ombudsman. Agar

pembahasan ini tidak terjebak pada hal-hal yang terlalu teknis, maka dalam pembahasan ini akan langsung dimulai dari proses permintaan klarifikasi sebagai pintu pembuka bagi Ombudsman dalam menindak lanjuti laporan masyarakat:

1. Permintaan Klarifikasi

Ombudsman Salah satu wewenang yang dapat dijalankan Ombudsman adalah meminta klarifikasi (penjelasan) kepada pejabat publik sehubungan dengan adanya keluhan masyarakat. Untuk menindaklanjuti laporan yang sederhana, Ombudsman biasanya tidak perlu terjun ke lapangan, cukup melakukan telaah dokumen di belakang meja (selanjutnya disebut investigasi di belakang meja). Permintaan klarifikasi merupakan bagian penting dalam proses investigasi di belakang meja.

2. Menyusun Permintaan Klarifikasi

Ombudsman permintaan klarifikasi adalah langkah-langkah untuk membuat suatu laporan menjadi lebih jelas duduk persoalannya. Sehingga pokok masalah yang dilaporkan lebih mudah dimengerti bukan saja oleh terlapor tetapi juga pihak lain termasuk pelapor sendiri. Sacara mendasar penjelasan atau klarifikasi dari pejabat publik sangat diperlukan dalam upaya melakukan analisis mendalam, menyeluruh, dan objektif. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap asas tidak berpihak (impartiality) yang menjadi prinsip universal Ombudsman. Dengan memberikan kesempatan pertama kepada pejabat publik untuk melakukan klarifikasi berarti Ombudsman telah memperlakukan pejabat publik sebagai terlapor secara adil karena mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak.

3. Permintaan Klarifikasi sekaligus Rekomendasi

Bagian akhir Ombudsman adalah rekomendaasi. Permintaan klarifikasi merupakan bagian penting sebelum proses penyusunan rekomendasi dilakukan. Tetapi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat biasanya Ombudsman juga mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi waktu. Panjangnya alur birokrasi lembaga pemerintahan dan lembaga negara di Indonesia menjadikan Ombudsman terus berupaya melakukan

modifikasi dan terobosan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat secara lebih cepat. Untuk sampai dikeluarkannya tanggapan terhadap permintaan klarifikasi dari Ombudsman, biasanya surat-surat harus melewati beberapa level meja administrasi birokrasi yang ada di lembaga pemerintahan atau lembaga negara.

4. Tahapan Investigasi Ombudsman

Setelah melakukan proses permintaan klarifikasi, investigasi merupakan tahapan akhir yang sangat penting dilakukan Ombudsman dalam rangka menindaklanjuti kasus-kasus dugaan maladministrasi, baik yang dilaporkan masyarakat maupun atas inisiatif sendiri. Investigasi dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang lebih lengkap, tajam, seimbang dan objektif yang akan dijadikan bahan untuk merumuskan tindakan seperti apa yang akan dapat dilakukan selanjutnya, apakah meminta klarifikasi terlebih dahulu atau sudah segera dapat memberikan rekomendasi tertentu.

Dalam hal ini Ombudsman terdapat dua tahapan investigasi. yaitu tahap pertama adalah investigasi di belakang meja, yaitu memeriksa keputusan, surat menyurat atau dokumen-dokumen yang disampaikan pelapor untuk memperoleh kebenaran laporan dari masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut sangat menentukan tindakan selanjutnya. Apabila laporan yang disampaikan cukup kronologis dan objektif serta dokumen-dokumen pendukungnya cukup valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Ombudsman biasanya langsung meminta klarifikasi guna memberikan kesempatan kepada pejabat publik terkait untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya.

Sebagai salah satu contoh Pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsma Pemerintahan Perwakilan Sumatera Barat yaitu pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsma Pemerintahan Perwakilan Sumatera Barat berjalan dengan baik walaupun dalam praktiknya masih ada berbagai permasalahan yang terjadi. Pengawasan preventif dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kinerja dan pengelolaan pemerintah daerah. Dari sisi pengawasan preventif, perwakilan Ombudsman RI di Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa sosialisasi. Dalam praktiknya, sosialisasi terjadi dalam dua arah, yaitu terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan

terhadap masyarakat sebagai penerima layanan publik itu sendiri. Selanjutnya, pengawasan represif apabila pekerjaan telah selesai dilakukan. Pengawasan represif dirancang untuk menjamin hasil dari kelangsungan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bentuk pengawasan represif adalah pelaporan pengaduan secara langsung kepada masyarakat atau secara mandiri, yang dikenal dengan pelaporan investigasi aktif. Laporan yang memenuhi persyaratan formal dan substantif kemudian ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa. Berikutnya adalah pengawasan umum seperti penilaian kepatuhan pelayanan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan ini secara langsung mengawasi dan mengevaluasi kinerja serta tanggung jawab Penyelenggara Negara terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Di Sumatera Barat, hanya dua kabupaten yang mendapat zona layanan hijau yaitu Kota Payakumbuh dan Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, 15 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, mendapat pelayanan publik berwarna kuning. Sementara itu, lima puluh kota dan Kabupaten Mentawai dinilai sebagai zona merah untuk pelayanan publik. Jika melihat data dari zona pelayanan publik yang ada, Sumatera Barat tampaknya memiliki berbagai masalah pelayanan publik. Hal ini disebabkan tumbuhnya kesadaran warga negara untuk melindungi hak-hak yang dilanggar oleh praktik diskriminatif oleh penyelenggara layanan publik, dan meningkatnya kepercayaan warga terhadap lembaga ombudsman.

E. KESIMPULAN

Konsep pengawasan pada sistem Pengawasan di Indonesia dikaitkan dengan konsep pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, maka akan jelas terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif, karena pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga diluar lembaga atau organisasi pemerintahan yang diawasi dan pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut berbasis dari pengawasan masyarakat kemudian pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh

Ombudsman dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengaduan oleh masyarakat terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pelayanan publik yang baik, seperti yang diuraikan oleh Mahmudi (2005:234) adalah instansi atau lembaga penyedia pelayanan harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif (kesamaan hak), keseimbangan hak dan kewajiban

Jadi, pengawasan Ombudsman disini merupakan upaya bagaimana tindak lanjut atau penegakkan hukum dari penyimpangan tersebut. Bukan merupakan pengawasan preventif yang bertujuan melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan Pengawasan, Ombudsman, Penyelenggaraan, Pelayanan Publik yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Dan pengawasan Ombudsman tersebut bermuara pada rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap pejabat publik yang melakukan penyimpangan atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Batalli, M. (2015). “*Role of Ombudsman Institution over the administration*”. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences. 1 (2).
- Hadjari, E. (2014). “*Ombudsman- Historical Views*”. European Scientific Journal / SPECIAL/ edition. 1 (1).
- Khoirul, Anwar, 2015, “*Memerangi Birokrasi Maladministrasi Melalui Sistem E-Governance*”, Jurnal Media Soerjo Volume 16, Nomor 1.
- Tutut Mauludtias Anggraini. *Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia*, JOM FISIP Vol. 6: Edisi II Juli –Desember 2019.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).